

ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИИ

Azimov Islom

Iqtisodiyot: 1-kurs

Karimova Marjona Zafar qizi

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17556463>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 05- noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 07- noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Зеленая экономика, Узбекистан, возобновляемая энергетика, экологическая устойчивость, энергоэффективность, переработка отходов, охрана окружающей среды.

ABSTRACT

В статье анализируются основные пути и перспективы развития «зелёной экономики» в Узбекистане. «Зелёная экономика» рассматривается как модель, сочетающая социально-экономическое развитие с экологической устойчивостью. Освещаются проводимые в стране реформы в таких областях, как использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, переработка отходов и внедрение экологически чистых технологий. Отмечается, что перспективы развития «зелёной экономики» велики, опираясь на природные ресурсы Узбекистана и поддержку международных финансовых институтов. В статье раскрывается важная роль «зелёной экономики» в повышении экономической и экологической устойчивости страны.

Введение. В последние годы глобальные проблемы, такие как изменение климата, ограниченность природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, обусловили необходимость перехода к новой модели экономического развития – концепции «зелёной экономики». «Зелёная экономика» направлена на обеспечение экономического роста при сохранении экологической устойчивости, рациональном использовании природных ресурсов и повышении благосостояния населения. В последние годы «зелёная экономика» стала занимать важное место в стратегии экономического развития Республики Узбекистан. Эта концепция представляет собой новую форму социально-экономического развития, направленную на обеспечение экологической устойчивости и предполагает рациональное использование природных ресурсов. Термин «зелёная экономика» вводится в целях поддержки устойчивого развития Узбекистана, противодействия глобальным экологическим угрозам и повышения эффективности экономических реформ. Республика Узбекистан также активно движется в этом направлении. В 2019 году в стране принята концепция «Зелёной экономики», которая охватывает такие ключевые направления, как внедрение энергосберегающих технологий, развитие возобновляемых источников энергии, переработка отходов, повышение экологической культуры. В данной статье

анализируется значение «зелёной» экономики в экономике Узбекистана, факторы её развития и влияние на экономическую эффективность. В настоящее время термин «зелёная экономика» рассматривается как ключ к устойчивому экономическому развитию. Эта система опирается на такие элементы, как экологически чистые технологии, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и переработка отходов. Развитие данной экономической модели в Узбекистане может вывести страну на более высокий уровень не только по показателям экономического роста, но и по уровню экологической безопасности. В обеспечении устойчивого развития нашей страны на основе «зелёной» экономики важным программным актом является «Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы», утверждённая Президентом Республики Узбекистан 4 октября 2019 года. Среди важных задач перехода к «зелёной» экономике – повышение энергоэффективности экономики и рациональное потребление природных ресурсов. Эти целевые показатели достигаются за счёт модернизации технологий и развития финансовых механизмов. В ходе реализации Стратегии на период до 2030 года будут снижены удельные выбросы парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 10 процентов по сравнению с уровнем 2010 года, до 100 процентов населения и отраслей экономики будут обеспечены доступом к современной, доступной и надёжной электроэнергии, расширены производство и использование экологически чистых моторных топлив и транспортных средств, будет развиваться электротранспорт.

Анализ литературы. В учебном пособии Вашаловой Т.В. «Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие» актуальность и необходимость перехода к «зеленой экономике» определяются следующими факторами: - необходимостью осуществления технологической модернизации экономики в целях снижения негативных последствий загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов; - повышением конкурентоспособности экономики на основе снижения зависимости от углеводородного сырья и его доли в стоимости конечного продукта; - использованием зеленых инноваций, позволяющих обновлять высокотехнологичные производства с большим мультипликативным эффектом; - снижением зависимости от углеводородов в процессе перехода к низкоуглеродной экономике. Как отмечалось выше, инициатива по развитию «зеленой экономики» в мире была выдвинута ЮНЕП в 2008 году и базируется на следующих общих принципах: критическая оценка и превращение в первую повестку дня; - обеспечение занятости населения путем создания «зеленых» рабочих мест и разработки соответствующих мер; - использованием рыночных механизмов для достижения устойчивого развития. Экономический подход к концепции устойчивого развития был основан Э. Р. Линдалем и Дж. Р. Хиксом (Д. Б. Смирнов (2015)). Согласно теории максимального потока валового дохода Хикса-Линдаля, доход должен генерироваться при сохранении валового капитала. Это подразумевает рациональное использование ограниченных ресурсов и экологических (природоресурсо-, энерго- и материалосберегающих) технологий, создание экологичных продуктов и управление отходами. Основная проблема при решении этой проблемы заключается в том, какой капитал (физический, природный или человеческий) следует сохранять и в какой степени различные виды капитала могут быть замещены, а также в проблеме оценки стоимости этих активов (экологических

ресурсов). В результате внедрения в экономическую политику принципов, выдвинутых на основе развития экономики окружающей среды и экоэкономики, начала формироваться концепция «зелёной экономики». Термин «зелёная экономика» был впервые использован в 1989 году британскими экономистами-экологами в докладе для правительства под названием «Проект зелёной экономики». (Blueprint for a Green Economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989. 192 с.). Относительно емкое определение понятия «зеленая экономика» было разработано Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В нем говорится, что «зеленая экономика» — это экономика, которая приводит к повышению благосостояния людей и социальной справедливости, а также значительному сокращению экологических рисков и экологического дефицита. (К «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению нищеты / Штайнер А., Айрис Р., Басса С. и др.: ЮНЕП/Грид Арендал, 2011. С. 17) По мнению доктора экономических наук, профессора М. Пардаева, «зеленая экономика» — это экономическая система, главной целью которой является сохранение экологии нашей планеты и ее развитие, а также всех секторов экономики. (<https://zarnews.uz/> информация) Отсутствие общепринятых подходов к разъяснению сущности понятия «зелёная экономика» свидетельствует о том, что концепция «зелёной экономики» всё ещё находится в зачаточном состоянии. Данная концепция может быть применена к отраслям экономики, теории, принципам «зелёной экономики» или политике «зелёной экономики».

Методология. Для достижения целей исследования были использованы следующие методы: научное абстрагирование, анализ и синтез, сравнение, статистический анализ. Проведен теоретический анализ и сопоставление литературы отечественных и зарубежных ученых и исследователей по вопросам обеспечения устойчивого развития на основе принципов «зеленой» экономики, а также статистических данных. В частности, тема исследования была раскрыта с практической точки зрения с использованием информации, полученной с официальных сайтов Министерства по сокращению бедности и занятости населения Республики Узбекистан, Госкомстата Республики Узбекистан, международных организаций интеллектуальной собственности.

Анализ и результаты. Облик мира существенно изменился в 20 веке. В 1900 году население мира составляло 1,6 млрд. человек, в 2000 году этот показатель превысил 6 млрд. человек, а к 2017 году население мира составило 7,6 млрд. человек. Средняя продолжительность жизни населения во всем мире почти удвоилась, а уровень бедности снизился более чем в 3 раза. Экономическое развитие и резкий рост уровня жизни населения под влиянием научно-технических достижений привели к быстрому увеличению численности населения мира. Научно-технические достижения обеспечили высокие темпы экономического развития относительно темпов роста населения мира. В частности, в течение 20 века население мира увеличилось в 3,6 раза, а мировой валовой внутренний продукт увеличился более чем в 18 раз. Анализ показывает, что увеличение населения мира и экономический рост привели к неуклонному увеличению нагрузки на окружающую среду. В связи с ростом численности населения и экономической активности за последнее столетие уровень окисления мировых океанов

увеличился почти в 1,2 раза (в 2000 г. по сравнению с 1900 г.), темпы утраты тропических лесов увеличились в 6 раз, а выбросы углекислого газа увеличились в 1,5 раза². Такие изменения климата, происходящие в результате роста экономической активности населения мира, могут иметь серьезные последствия в среднесрочной перспективе. Переход к «зеленой экономике» имеет особое значение для каждой страны и напрямую зависит от таких характеристик, как природный капитал, человеческий капитал и уровень экономического развития страны. Поэтому необходимо создать благоприятную среду (правовую инфраструктуру, стимулирующие факторы и т. д.) для процесса перехода. Если стимулы, используемые на национальном уровне, включая инвестиции и государственные закупки, будут направлены на развитие «зеленой экономики», процесс «экологизации» экономической системы будет еще больше активизирован. Цель и стратегические задачи перехода к «зеленой экономике» требуют обоснования на определенных принципах. Принципы перехода к «зелёной экономике» определяют, какой должна быть эта экономика. Принципы «зелёной экономики» являются более комплексными, чем принципы «коричневой экономики», и ещё в 1972 году на международной конференции по социально-экономическому развитию и экологическим проблемам в Стокгольме было разработано 26 принципов, направленных на сохранение и развитие окружающей среды. В экономической литературе в международной и национальной практике широко используются следующие принципы перехода к «зелёной экономике», разработанные Управляющим советом ЮНЕП Коалицией «Зелёная экономика» в 2012 году:

Теоретически, использование экономических рычагов позволяет достичь поставленной цели зелёной экономики, минимизируя совокупные издержки на пути к её достижению. Это означает, что экономические рычаги создают больше возможностей для участников принятия решений, чем регуляторные. В частности, при использовании технологических нормативов преимущество в регулировании остаётся только за регулирующим институтом. В этом случае регулятор информирует компании о том, какой объём экологически вредных выбросов может быть выброшен и какие технологии необходимо использовать для достижения этого показателя. В результате деятельность компаний в принятии решений по данному вопросу ограничена. На практике регулирующий институт выравнивает уровень ответственности компаний за охрану окружающей среды независимо от стоимости этих мер. Экологизация сети информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из информационных ресурсов «зеленой экономики». «Зеленые ИКТ» означает принятие технологических решений, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение максимального положительного эффекта с точки зрения охраны окружающей среды при использовании компьютерных технологий и средств связи. К данным технологическим решениям относятся снижение энергопотребления, продление срока службы ИКТ, безопасная утилизация компьютерных технологий и средств связи, их вторичное использование, использование возобновляемых источников энергии для обеспечения работы складов и центров обработки данных и т. д. Результаты исследования показывают, что зеленые реформы внедряются в экономике Узбекистана поэтапно и дают существенные результаты:

В энергетическом секторе – по итогам 2023 года возобновляемые источники энергии составили 12 процентов от общего объема производства электроэнергии. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 30 процентов.

Заключение. В заключение можно отметить, что экономические механизмы «зелёной» экономики играют важную роль в обеспечении устойчивого развития. «Озеленение» национальной экономики способствует увеличению объёмов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью за счёт глубокой переработки природных ресурсов, диверсификации её ассортимента и повышению конкурентоспособности национальных компаний на внешних рынках. В Узбекистане долгосрочная стратегия перехода к «зелёной экономике» также определяет четыре основных приоритетных направления, основное внимание в которых уделяется повышению энергоэффективности, развитию возобновляемых источников энергии, адаптации к последствиям изменения климата и рациональному использованию природных ресурсов, а также развитию экономических механизмов развития «зелёной экономики». Сокращение энерго- и ресурсопотребления в экономике, внедрение энергосберегающих технологий в производство, а также использование возобновляемых источников энергии являются основными приоритетами развития «зелёной экономики».

Зелёная экономика – стратегическое направление для Узбекистана, обеспечивающее не только экологическую устойчивость, но и экономическую конкурентоспособность. Она способствует повышению энергоэффективности национальной экономики, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения. В перспективе в стране целесообразно уделить особое внимание следующим направлениям:

1. Расширение инвестиций в возобновляемые источники энергии;
2. Поддержка «зелёных» инноваций и стартапов;
3. Развитие системы «зелёного» финансирования;
4. Повышение экологического образования и зелёной культуры населения.

Таким образом, «зелёная» экономика останется одним из приоритетных направлений национальной политики как модель будущего устойчивого развития Узбекистана.

Ссылки:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrda "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" to'g'risidagi PQ-4477-son Qarori. <https://www.lex.uz> O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi.
2. Навстречу "зеленой" экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/Грид Арендаль, 2011. С. 17.
3. Greening the Global Economy. Hardcover- November 13, 2015. – 176 p.
4. Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. Darslik. A.E. Ergashev va b. – T.: Baktria press, 2016.-296 b.
5. Vaxabov A.V., Xajibakiev SH.X, "Yashil" iqtisodiyot asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari. Ilmiy elektron jurnal. XXI asr: fan va ta'lim masalalari. 2017 y.

6. Jo'rayev T.T., Jumanov D "O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlanish imkoniyatlari va istiqbollari" nomli ilmiy maqola. Manba: "Jahonda barqaror iqtisodiy rivojlanish konsepsiyalarini amalga oshirish mexanizmi va dastaklari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami.-T.: "Universitet". 2018. 239 b. -20 b.

7. Yormonqulova, N. (2024). IQTISODIY O'SISH OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 109-112. <https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.922>

